

BALANS N.V.

vordering op A	f 10.000.—		Kapitaal	f 10.000.—
<i>Vermogen A:</i>					
f 10.000.—	aandeelen N.V.				
Andere baten				f 5.000.—
Passief:					
	schuld aan N.V.		f 10.000.—	
	andere schuld		„ 10.000.—	
				f 20.000.—	

Wat is de vordering der N.V. waard, en welke is de waarde der aandelen? 't Is duidelijk, dat beide vragen samenhangen. Naarmate de vordering van de N.V. op A hooger wordt geschat, stijgt de waarde der aandelen en daarvan is het gevolg, dat het vermogen van A, dus ook de waarde der vordering op A grooter wordt enz. enz. Beschouwt men de zaak nauwkeurig, dan blijkt dat van elke gulden, waarop de waarde der vordering op A gesteld wordt, f 0.50 wordt teruggevonden in de waarde der aandelen. Daarvan uitgaande, kan de waarde der vordering berekend worden, n.l. op f 5000.—. De aandelen zijn dan 50 % waard en het vermogen van A bedraagt actief f 10.000.— passief f 20.000.—, saldo — 10.000.—. Vraagt men aan A wat hij *werkelijk* heeft en *werkelijk* schuldig is, dan antwoordt hij: 5.000 — 10.000 = — 5.000. Door het tusschenschuiven der N.V. werd het negatief van A's vermogen gebracht van f 5000.— op f 10.000.—! Voor de schuldeischers een onverschillige zaak, want hun vorderingen zijn toch slechts voor 50 % verhaalbaar!

Voor de verklaring van dit verschijnsel verwijs ik naar de genoemde Weekbladen, verg. ook arr. H.R. 1 April 1936, B.B. 6090.

3. *Inbreng tegen fictieve waarde.*

Aldus duid ik in het algemeen het onderwerp aan, waarvan ik slechts een bepaald onderdeel wil bespreken. A wenscht een zekere handelsvoorraad of een effectenportefeuille waard f 500.000.— in een N.V. te brengen. In de akte van oprichting staat, dat hij voor f 100.000.— aandelen heeft genomen en deze heeft volgestort met f 100.000.— contanten. Volgens de boekhouding heeft de N.V. den volgenden dag deze f 100.000 gebruikt om van A bedoelde voorraad of effectenportefeuille te koopen. Nu ontstaat deze vraag: heeft werkelijk tegelijkertijd tot het privé vermogen van A behoord en de aandelen en de voorraad of de effecten? Zijn twee handelingen tot stand gekomen, of één: inbreng ter waarde van f 500.000.—. 't Laatste ligt voor de hand; gesteld dat de fiscus bewijzen kan dat werkelijk één handeling tot stand is gekomen, dan zal de fiscus nog registratierecht vorderen over f 400.000.— (art. 48, al. 1 Registratiewet) dus $2\frac{1}{2}$ % = f 10.000.—

Daar echter in de akte of verklaring, waarin de inbreng is geconstateerd een onjuistheid is begaan, is art. 90 Registratiewet toepasselijk zoodat verbeurd is als boete het vijfvoud = „ 50.000.—
Samen f 60.000.—

Daartegenover staat, dat indien later tot uitdeeling van winst wordt overgegaan, voor de berekening van het winstcijfer f 500.000.— als uitgangspunt zal worden genomen (kapitaal plus agio) en niet f 100.000.—.

Komt vast te staan, dat de aandelen inderdaad met f 100.000.— zijn volgestort, dan is registratierecht verschul-

digd over f 100.000.—. De N.V. maakte dan op den eersten dag van haar bestaan door de gelukkige transactie met A een „winst” van f 400.000.—, welke, ingeval van uitdeeling, met div. tant. belasting zal worden getroffen.

Voor het geval van inbreng tegen te hooge waarde vergelijkte men arr. H.R. 1 April 1931, B.B. 4952 en 26 Juni 1935, B.B. 5886.

Over de hierboven aangeroerde vragen zou nog heel wat meer te zeggen zijn. 't Bovenstaande lijkt mij echter voldoende om te doen inzien dat, al is men omtrent de waarde van het incurante aandeel tot een oplossing gekomen, daaromheen nog vele fiscale problemen zich voordoen.

P. J. A. ADRIANI

DE EENMANSVENNOOTSCHAP

1. De term „eenmansvennootschap” schijnt een *contractio in terminis* in te houden. Immers blijkens art. 1655 B.W. dankt een maatschap haar ontstaan aan een overeenkomst, tusschen twee of meer personen gesloten, waarbij ieder van hen zich verbindt iets in gemeenschap te brengen. Ook de wet van 2 Juli 1934 St. no. 347, die de begrippen koopman en daden van koophandel uit onze wetgeving heeft verwijderd, en in verband daarmee — hoewel het hier geenszins een noodzakelijke consequentie betrof — uit de benaming van den 9den titel van het 3e Boek van het Burgerlijk Wetboek „van maatschap of vennootschap” de woorden „of vennootschap” heeft geschrapt, heeft niets veranderd aan het feit, dat elke vennootschap onder het begrip maatschap is begrepen; elke vennootschapsvorm is een bijzonder type gebleven van het genus maatschap (vgl. art. 15 en 16 K.). „De vennootschap is een bijzondere jegens derden werkende vorm van maatschap”, zegt *van der Heyden*.¹⁾

Een Naamlooze Vennootschap kan dus alleen rechtsgeldig worden tot stand gebracht, indien minstens twee personen bij de oprichting zijn betrokken, die ieder iets in gemeenschap brengen, althans zich daartoe verbinden.²⁾

Niettemin is het een ervaringsfeit, dat er talloze Naamlooze Vennootschappen aan het rechtsverkeer deelnemen, die niet meer dan één aandeelhouder hebben. Bestaan deze N.V.'s nu rechtens niet? Men realiseere zich de consequenties van een ontkennende beantwoording van deze vraag: rechten en verplichtingen der N.V. zouden dan rechten en verplichtingen van haar eenigen aandeelhouder zijn!

2. Reeds onder de in 1838 tot stand gebrachte wettelijke regeling nam de heerschende opvatting het rechtsgeldig bestaan van vele N.V.'s met één aandeelhouder aan en na het op 1 April 1929 in werking treden der nieuwe wettelijke bepalingen is hierin geen wijziging gekomen.

Hoe verdraagt zich nu evenwel een bevestigende beantwoording der zoo juist gestelde vraag met het uitgangspunt, dat een Naamlooze Vennootschap in haar qualiteit van gequalificeerde maatschap haar ontstaan dankt aan een overeenkomst?

Men moet onderscheiden: eenerzijds het geldig ontstaan en

¹⁾ Handboek voor de Naamlooze Vennootschap no. 44.

²⁾ De Belastingkamer van den H.R. heeft een reeks arresten gewezen, die allen het in den tekst vermelde beginsel in toepassing brengen: 12-1-1927 B.i.B. 3985 W.P.N.R. 3023 N.V. VI p. 273; 30-1-1927 B.i.B. 4165 W.P.N.R. 3067 N.V. VII p. 276; 30-5-1928 B.i.B. 4279; 15-1-1930 noot onder B.i.B. 4686; 15-4-1931 B.i.B. 4960; 28-10-1931 B.i.B. 5070 N.V. XI p. 117; 14-12-1932 B.i.B. 5339 N.V. XI p. 309; 14-12-1932 B.i.B. 5340.

³⁾ Themis 1932 p 320.

anderzijds het geldig bestaan eener Naamlooze Vennootschap.

Uit het feit, dat voor oprichting de medewerking van meerdere personen is vereischt, volgt nog niet, dat door het vereenigen van alle aandeelhoudersrechten en plichten in één persoon de eenmaal geldig tot stand gekomen N.V. zou verdwijnen. Zeer duidelijk brengt *Dorhout Mees* in zijn bespreking van den tweeden druk van het Handboek van *v. d. Heyden*³⁾ de hierbedoelde tegenstelling onder woorden: „De oprichtings-handeling” heet het daar, „waaraan inderdaad meer dan één persoon moet deelnemen, heeft tot doel, gezamenlijk een N.V. op te richten en de tegenwoordige en toekomstige aandeelhouders aan de statuten te binden. Verder strekt de oprichting als zoodanig niet. De onderlinge band der oprichters heeft uitgewerkt, de band met de N.V. blijft. Latere aandeelhouders hebben deel in de N.V. en zijn aan de statuten gebonden, doch onderling zijn zij geen contractanten meer. Met andere woorden: een onderlinge overeenkomst wordt slechts tusschen de *oprichters* gesloten, doch daarna is *die* overeenkomst, die tot de oprichting strekte, door het bereiken van het gestelde doel geëindigd. Daarna blijven slechts de N.V. eenerzijds, de aandeelhouders anderzijds over ...

Het is dan ook met het contractueel karakter der N.V. niet in strijd, wanneer alle aandeele in één hand geraken”.

3. De H.R. die, zooals de in noot 1 vermelde arresten duidelijk aantonen, niet aarzelt om de consequenties te trekken uit het contractueel karakter der Naamlooze Vennootschap, acht nietemin in zijn arrest van 4-2-1925 N.J. 1925 p. 444 blijkbaar elke nadere motiveering overbodig voor zijn stelling, dat een N.V. een zelfstandige rechtspersoon blijft met eigen rechten en verplichtingen, niettegenstaande alle aandeele in één hand komen.

Ook de wetgever van 1929, die wel het contractueel karakter der Naamlooze Vennootschap handhaaft⁴⁾, wilde nietemin de N.V. als rechtspersoon onveranderd laten voortbestaan, ook indien alle aandeele in één hand samenkomen.⁵⁾

De Nederlandse rechtsliteratuur, ik vermeld hier *Visser*⁶⁾, *Molengraaff*⁷⁾, en *Polak*⁸⁾, neemt dan ook aan, dat het rechtskarakter der N.V. door het intreden van laatstbedoeld feit geen wijziging ondergaat.

In zijn Handboek (no. 94 en no. 373) heeft *v. d. Heyden* van een afwijkend gevoelen blijk gegeven. *Dorhout Mees* meent in zijn hiervoren reeds aangehaalde bespreking zelfs, dat *v. d. Heyden* de N.V. na het samenkomen der aandeele als nietig aanmerkt en kent daarom aan de theorie van *v. d. Heyden*, die in ieder geval de N.V. opnieuw werkzaam acht zoodra de aandeele weer over meer dan één persoon worden verdeeld, een Phoenixachtig karakter toe.

Ik geloof, dat *Dorhout Mees* aan den gedachtengang van *v. d. Heyden* niet volledig recht laat wedervaren. Als ik goed zie, wil *v. d. Heyden* met een beroep op art. 1177 B.W. — welk artikel de aansprakelijkheid van den debiteur met al zijn goederen voor al zijn schulden voorschrijft — den eenigen aandeelhouder van een N.V. slechts beroven van het voordeel der beperkte aansprakelijkheid, hem dus persoonlijk laten opkomen voor de schulden der N.V., zonder daarom het voortbestaan der N.V. als rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen te ontkennen. Zoodra de aandeele weer in meerdere handen komen, valt dan de aan art. 1177 B.W. ontleende grond voor de persoonlijke aansprakelijkheid weg. Wel vestigt *v. d. Heyden's* betoog den indruk, dat hij een N.V., waarvan alle aan-

deelen in één hand zijn, als niet meer bestaande aanmerkt: „de opvatting als zou de N.V. na het samenkomen der aandeele blijven bestaan, is niet zonder bedenken”, heet het in no. 94, maar bij nadere analyse blijkt m.i., dat het *v. d. Heyden* slechts te doen is om een *tijdelijke* persoonlijke aansprakelijkheid van den aandeelhouder te construeeren onder instandhouding der N.V. als rechtspersoon. Op de noodzaak van deze persoonlijke aansprakelijkheid van den eenigen aandeelhouder, legt *v. d. Heyden* en in no. 94 en in no. 373 den nadruk. In zijn oogen rechtvaardigt blijkbaar alleen een rechtsbetrekking tusschen meerdere aandeelhouders de beperking der aansprakelijkheid tot het vennootschapsvermogen. „De eenmansvennootschap”, heet het aan het slot van no. 94, „mag niet ter beperking van de aansprakelijkheid van haren eigenaar worden ingeroepen.” „Niet door den schijn van de vennootschap kan men zich onttrekken aan den grondregel van volledige aansprakelijkheid met alle goederen”, staat er in no. 373. Alleen bij deze interpretatie laat men recht wedervaren aan het feit, dat *v. d. Heyden* uitdrukkelijk overeenkomstig de bedoeling van den wetgever, het samenkomen der aandeele niet als ontbindingsgrond aanmerkt (no. 373). Hij acht de N.V. dan ook als gevolg van meerbedoeld feit niet *nietig*, doch *onwerkzaam*. Deze onwerkzaamheid eindigt zoodra de oorzaak, waardoor zij in het leven is gecroepen, heeft opgehouden te werken; dus zoodra de aandeele weer in meerdere handen zijn gekomen.

Deze theorie is ongetwijfeld ingenicus gevonden: op het eerste gezicht schijnt zij niet in strijd te komen met de kennelijke strekking van de wet, die het samenkomen van de aandeele niet als nietigheidsgrond heeft willen aanmerken. M.i. miskent zij echter, juist door haar beroep op art. 1177 B.W., dat de rechtspraktijk vóór 1929 en de wetgever van 1929 de mogelijkheid van aansprakelijkheidsbeperking buiten vennootschapsrechtelijk verband door middel van de eenmansvennootschap nu eenmaal hebben aanvaard. Langs dezen weg⁹⁾ kan de grondregel van art. 1177 B.W. inderdaad doorbroken worden, en dus valt de rechtsgrond weg om een der normale gevolgen, verbonden aan het bestaan eener N.V., tijdelijk buiten werking te stellen. Bovendien leidt dit buiten werking stellen der aansprakelijkheidsbeperking onder instandhouding der N.V. tot het onaannemelijk resultaat, dat de schuldeischers der N.V. wel voor hetgeen zij te kort komen de privé schuldeischers concurrentie kunnen aandoen, maar deze van het vennootschapsvermogen moeten afblijven. Art. 1177 wordt zodoende wel zeer eenzijdig ten bate der vennootschaps schuldeischers gehanteerd: schuldeischers, die voorzoover zij hun aanspraken aan overeenkomsten ontleenen, op een dergelijke bescherming toch in redelijkheid geen aanspraak kunnen maken; het was hun toch voldoende bekend, dat voor de schulden der N.V. alleen de N.V. aansprakelijk is.

4. Het beginsel: „*geen N.V. zonder tenminste twee aandeelhouders*” heeft dus alleen betrekking op het ontstaan, niet op het bestaan der N.V.

Wat *schijnt* nu echter eenvoudiger dan het ook elke reële beteekenis t.a.v. het ontstaan eener N.V. te ontnemen? Het ligt immers voor de hand, dat hij, die van zijn zaak een N.V. wil maken, daartoe een familielid of vriend of zakelijke relatie in den arm neemt. Deze treedt op als medeoprichter en draagt vervolgens de genomen aandeele over aan dengeen, dien hij een dienst heeft willen bewijzen.

⁴⁾ zie *v. d. Heyden* a.w. no. 42 noot 4.

⁵⁾ zie *v. d. Heyden* a.w. no. 372 en 373.

⁶⁾ Suppl. op deel III van Kist Handelsrecht no. 9.

⁷⁾ Leiddraad p. 292.

⁸⁾ Handelsrecht p. 419.

⁹⁾ Van de praeadviezen van *Mr. van Nierop* en *Mr. Dr. Sannes* voor de Algemeene Vergadering van de Broederschap van Notarissen van 14 Sept. j.l. alsmede van *Prof. Scheltema's* bespreking dier praeadviezen in W.P.N.R. 3583 kreeg ik eerst kennis, nadat het onderhavige artikel aan de Redactie was toegezonden.

Dat deze zoo eenvoudig schijnende procedure in feite groote teleurstelling kan baren, leert de rechtspraak van den Hoogen Raad. Steeds is het de fiscus, die de civielrechtelijke nietigheid tracht aan te toonen, teneinde zonder toepassing der Wet op de richtige heffing toch het bedrijf der Naamlooze Vennootschap als het bedrijf van den aandeelhouder te kunnen belasten. De fiscus stelt zich dan op het standpunt, dat op grond van de voor elk geval in het bijzonder naar voren gebrachte feiten, de bedoelde procedure als een *schijnhandeling* moet worden aangemerkt, dat n.l. de mede-oprichter slechts gefingeerd heeft zich als vennoot te verbinden, doch niet den werkelijken wil heeft gehad om iets in gemeenschap te brengen, zoodat er in verband met het in art. 1655 B.W. bepaalde, nooit een Naamlooze Vennootschap kan zijn tot stand gekomen. Dit betoog heeft bij de Raden van Beroep herhaaldelijk succes gehad en herhaaldelijk heeft de H.R. beslist, dat de Raad van Beroep op grond van de volgens zijn beslissing vaststaande feiten inderdaad de conclusie mocht trekken, dat de medewerking aan de oprichting als een *schijnhandeling* moest worden aangemerkt. Het is het „leidmotief” van de in noot 1 vermelde arresten.

Wel laat de H.R. in zijn arrest van 14 December 1932 B.i.B. 5339 scherp uitkomen, dat het ontbreken van den in art. 1655 B.W. bedoelden wil aan de wederpartij kenbaar moet zijn geweest, wil een rechtsgeldige vennootschap overeenkomstig de tegenover den notaris afgegeven verklaring niet ontstaan; doch deze in de moderne overeenkomstenleer vanzelfsprekende beslissing raakt het geval, hetwelk ons bezig houdt, in geen enkel opzicht, omdat in de door ons veronderstelde casuspositie de beide oprichters juist precies weten, wat ze aan elkaar hebben, n.l. dat de bedoeling voorzit uiteindelijk alle aandelen in handen van één van hen te doen samenkomen.

Ook beslist de H.R. in ditzelfde arrest van 1932 wel dat de wil om *zelf* als vennoot in de winst te deelen voor het tot stand brengen van een geldige Naamlooze Vennootschap niet essentieel is, doch dat het, in verband met het karakter van de N.V. als vennootschap op aandelen, voldoende is, indien de bedoeling voorzit, hem, aan wien men het aandeel zal hebben overgedragen, in de winst te doen deelen met den rechthebbende op de overige aandelen; derhalve stond het feit, dat een oprichter reeds voor de oprichting met een derde had afgesproken terstond na de oprichting de door hem genomen aandelen aan hem over te dragen, aan de rechtsgeldigheid der oprichting niet in den weg. Deze beslissing betreft echter de overdracht aan een derde en belet dan ook nog niet om, indien reeds voor de oprichting overdracht aan den *eenigen* mede-oprichter wordt beoogd, aan de overeenkomst het vennootschappelijk karakter te onttrekken.

6. Wanneer we de verschillende in noot 1 geciteerde arresten, waarin de oprichting als *schijnhandeling* wordt aangemerkt, nader bezien, treft ons evenwel, dat het steeds gaat om gevallen, waarin niet blijkt, dat de overdrager vóór de overdracht aan zijn stortingsverplichting had voldaan. Het komt mij voor, dat deze omstandigheid een onmisbare voorwaarde is om aan de juridische realiteit van de stortingsverplichting te kunnen twijfelen. Indien vaststaat, dat aan de stortingsplicht werkelijk is voldaan, gaat het niet aan, de stortingsverplichting als slechts in schijn bestaande aan te merken, ook niet, indien terstond na de storting verkoop van de aandelen aan den eenigen mede-oprichter plaats vindt, zelfs niet indien de storting met van den mede-oprichter geleend geld plaats vindt. Is niet aan de stortingsplicht voldaan, dan is — dit moet worden erkend — indien het niet volgestorte aandeel aan den eenigen mede-oprichter wordt overgedragen, twijfel gerechtvaardigd of er in werkelijkheid wel een stortingsplicht

was overeengekomen. Is er volgestort, dan blijkt uit het gedrag der oprichters de juridische realiteit van de stortingsplicht! Van een *schijnhandeling* kan dan geen sprake meer zijn, hoogstens van een handeling *ter ontduiking* van den regel, dat men zonder met anderen samen te werken een deel van zijn vermogen slechts in den vorm van een stichting een zelfstandig bestaan kan doen leiden. Een ontduikingshandeling is echter juist het tegendeel van een *schijnhandeling*. Ook mag men niet beweren, dat dan toch maar bij één der beide oprichters de wil ontbreekt deelgerechtigd in de winst te worden, zoodat er geen geldige N.V. zou ontstaan, omdat er geen winstverdeling wordt beoogd en de afspraak, om de winst onder de deelnemers te verdeelen essentieel is voor de vennootschappelijke betrekking.¹⁰⁾ Dat essentiael ontbreekt immers reeds juist niet. Partijen beoogen toch deze voor een rechtsgeldige oprichting onmisbare vennootschappelijke afspraak voor iederen oprichter in het leven te roepen. De mede-oprichter is slechts obligatoir gehouden zijn vennootschappelijke rechten, dus ook zijn rechten t.a.v. de winst, over te dragen. Zoolang hij dit niet gedaan heeft, is en blijft hij echter overeenkomstig de statutaire bepalingen deelgerechtigd in de winst! Ook hier dus hoogstens een *ontduikingshandeling* doch geen *schijnhandeling*. De Hooge Raad heeft, voor zoover ik zie, op beide hier besproken punten nog niet in tegengestelden zin geoordeeld. We mogen dus aannemen, dat, mits vóór de overdracht werkelijke storting plaats vindt, de hiervoren geschetste procedure ter verkrijging van een eenmansvennootschap tot het beoogde resultaat voert.

7. Toch maakt het bestaan van de wet op de richtige heffing het volgen van de hierbedoelde procedure minder aantrekkelijk, daar waar belastingbesparing het oogmerk is van het omzetten eener zaak in een N.V. Al is de N.V. civielrechtelijk onaantastbaar, fiscaalrechtelijk kan zij dan toch als niet bestaande worden aangemerkt. Het behoeft m.i. dan ook weinig verwondering te baren, dat er geen arresten van de Belastingkamer van den H.R. van lateren datum dan 14 December 1932 zijn gepubliceerd, waarin de rechtsgeldigheid van de oprichting der eenmansvennootschap ten toets komt. Alleen in die gevallen, waarin de oprichting der N.V. tot aanmerkelijke belasting besparing heeft geleid — het verdient hier vermelding dat de meeste der in noot 1 vermelde beslissingen omzettingen van bestaande zaken in N.V. vorm betroffen, waardoor in verband met de brontheorie en het in art. 14 Wet Ink. Bel. bepaalde aanzienlijke belastingbesparing werd verkregen — gaat de fiscus er toe over de civielrechtelijke nietigheid in te roepen. Waar zulk een belastingbesparing intreedt, is deze in den regel ook wel voorzien. Sedert de invoering van de wet op de richtige heffing zal men in dergelijke gevallen zich er echter wel voor hoeden een eenmansvennootschap „te gaan oprichten”: Men geeft den fiscus dan al te gemakkelijk spel.

8. Het oprichten van éénmansvennootschappen moge zoodoende voor natuurlijke personen iets van haar charme hebben verloren, voor naamlooze vennootschappen is het belang bij het kunnen oprichten van éénmansvennootschappen geheel dezelfde gebleven: en juist N.V.'s hebben er bijzonder groot belang bij over zulk een dochtermaatschappij, waarvan alle aandelen in haar bezit zijn, te kunnen beschikken. Daardoor zijn zij in staat, wanneer zij dit gewenscht achten, in feite haar eigen aandelen onder bezwarenden titel te verkrijgen zonder van de statutaire bepalingen op dit punt hinder te ondervinden: met van de moedermaatschappij geleend geld koopt de éénmansvennootschap de aandelen der moedermaatschappij. Bovendien omzeilt men door aandelen der moedermaatschappij

¹⁰⁾ v. d. Heyden a.w. no. 44.

door de dochtermaatschappij te laten inkoop, het probleem of de directie terzake van de eigen aandelen wel stemrecht kan uitoefenen en, indien de statuten een desbetreffend verbod bevatten, berooft men dit verbod op deze wijze van zijn effect. De directie der dochtermaatschappij, veelal uit dezelfde personen als de moedermaatschappij samengesteld, in ieder geval uit ondergeschikten van de directie der moedermaatschappij, stemt in de algemeene vergadering der moedermaatschappij met de aandelen der moedermaatschappij overeenkomstig de wenschen der directie van laatstgenoemde.

Als slot wil ik nog wijzen op de mogelijkheid twee N.V.'s alle aandelen van elkaar te laten verkrijgen en zodoende het in N.V.'s ondergebrachte vermogen een eigen zelfstandig bestaan te verschaffen op gelijke wijze als dit bij de stichting het geval is.

Juist bij de éénmansvennootschap als dochtermaatschappij ziet men de draagwijdte van het erkennen harer rechtsgeldigheid.

Aug. 1938.

M. H. BREGSTEIN

HET BEGRIIP „WAARDE” IN DE BELASTINGWETGEVING

Inleiding.

Aan een grondige behandeling van dit onderwerp zou moeten voorafgaan een beschouwing omtrent het begrip waarde in het algemeen, waarna zou moeten worden nagegaan, of en in hoeverre de belastingwetgever bij de hanteering van het begrip waarde daaraan aansluiting heeft gezocht. Ik doe dit niet om twee redenen. Vooreerst zou dan niet een artikel, maar een boek ontstaan. Vervolgens zou ik noodwendig vervallen in het opsommen en analyseeren van allerlei reeds verkondigde waardetheorieën. Ik mag den deskundigen lezer niet de beleediging aandoen, te veronderstellen, dat hij deze niet kent.

Nog in een ander opzicht wil ik mij beperken. Ik bepaal mij tot het begrip waarde in de Nederlandsche belastingwetgeving en sluit daarbij bovendien nog uit de wetten op de invoerrechten, de accijnzen en de omzetbelasting, die een karakter dragen, dat aanmerkelijk verschilt van dat der overige belastingen, en dat dan ook zijn stempel drukt op het waardebegrip, waarmede eerstgenoemde belastingen werken.

Toch moge ik een oogenblik de aandacht vragen voor een, zij het zeer algemeen, denkbeeld, dat ik mij heb gevormd van waarde. Niet wjl dit belangrijk is, maar omdat de lezer hiermee in het vervolg hier en daar in aanraking komt.

Iets heeft waarde, indien en omdat het in staat is in een menschelijke behoefte te voorzien. Gebruiksgoederen hebben waarde, omdat ze in staat zijn, ofwel direct een behoefte te bevredigen, ofwel kunnen geruild worden (meestal door intermediair van het geld) voor goederen, die wel in staat zijn een persoonlijke behoefte van den bezitter te bevredigen. Kapitaalgoederen hebben waarde, ofwel omdat ze in staat zijn, opbrengst te leveren, die kan worden aangewend tot behoeftebevrediging, ofwel, omdat ze geruild kunnen worden tegen andere goederen, die hiertoe in staat zijn. Door de ingewikkeldheid van ons maatschappelijk productieproces zal de persoonlijke behoeftebevrediging dikwijls niet direct op den voorgrond treden. Zoo spreekt men van de behoeften van een bedrijf, gebonden aan de geheel eigen eischen van dit bedrijf. Maar dit bedrijf moet dan toch weer opbrengst leveren, die

tot persoonlijke behoeftebevrediging in staat stelt. Uiteindelijk steunt alle waarde op persoonlijke behoeftebevrediging.

2. BELASTINGWETTEN MET EIGEN WAARDEBEGRIIP.

Er zijn enkele belastingwetten, die werken met een vrij constant waardebegrip, hetwelk nauw samenhangt met de strekking van deze wetten zelve. Toch zijn ook hier wel enkele afwijkingen te constateeren, vooral ontstaan door een lateren uitbouw der wet of door een regeling van bijzondere gevallen.

a. De Personeele Belasting.

Deze wordt meestal genoemd onze meest typische verteringsbelasting, een belasting gelegd op behoeftebevrediging. Hoe wordt nu echer deze behoeftebevrediging gemeten? Naar het genot, dat degene smaakt, die zijn behoefte bevredigd ziet, m.a.w. naar diens subjectieve waardeering van dat genot?

Van den beginne af is dit niet den opzet van den wetgever geweest. Naar *uiterlijke* teekenen van welstand zou men worden aangeslagen, derhalve naar de behoeftenbevrediging, zooals die *naar buiten* blijkt. Illustratief zijn hiervoor de vervallen grondslagen „deuren en vensters” en „haardsteden”. In het zonnige zuiden moge men in den heeten zomer weinig ramen, weinig zonlicht, veel koelte zeer aangenaam vinden; de hygiënisch aangelegde mensch moge een kunstmatig verwarmde slaapkamer verafschuwen; veel ramen en veel haardsteden werden nu eenmaal als een teeken van welde beschouwd, onafhankelijk van de persoonlijke appreciatie van den belastingplichtige.

In de lijn van deze wet ligt het dus, om, waar de belasting in verband moest worden gebracht met „waarde”, hiervoor niet te nemen de subjectieve waarde, door den belastingplichtige aan het betrokken object toegekend in verband met zijn persoonlijke behoeften, maar hetgeen in verband met genormaliseerde, gestandaardiseerde behoeften als waarde kan gelden. Vandaar, dat de „waarde”, welke de wet toekent aan meubilair (art. 17 par. 1), aan motorrijtuigen (art. 31bis par. 4, 1e lid b) en aan pleziervaartuigen (art. 31sexies 1e lid), de verkoopwaarde is, volgens de uniforme omschrijving, die deze artikelen geven: „Door waarde wordt verstaan de som, die gerekend wordt te kunnen worden bedongen bij verkoop onder normale omstandigheden ter plaatse daartoe geschikt”.

Voor den belangrijkste grondslag, de huurwaarde, geldt de regel van par. 9, dat deze gelijk is aan den betaalden huurprijs, zoolang kan worden aangenomen, dat ook een ander voor het gebruik der woning dezen prijs zal betalen. Hier geldt dus de prijs als waarde, niet omdat de betrokken bewoner deze betaalt, maar alleen omdat elk ander geacht kan worden, deze voor dezelfde behoeftebevrediging te betalen. Want niet zoodra gaat deze fictie mank, wanneer de huurprijs bedongen is onder abnormale omstandigheden (insluiting dus van subjectieve elementen), of ze wordt losgelaten en de huurwaarde wordt bepaald door vergelijking met andere, onder normale omstandigheden gehuurde soortgelijke percelen. Desgelijks wordt gehandeld, indien er geen huurprijs is (art. 10 par. 1). In deze gevallen gaat men dus na, aan de hand van hetgeen *anderen* voor een dergelijk genot over hebben, wat de waarde van dit genot is. Zoo kan het gebeuren, dat uit de door anderen bestede huurprijzen wordt afgeleid een huurwaarde van f 600,— voor een bepaald perceel, terwijl de bewoner zóó ermee ingenomen is, dat hij, indien hij het huren moest, er ongetwijfeld f 800,— voor over zou hebben; of omgekeerd, de ongemakken hem persoonlijk zoo hinderen, dat hij er niet meer dan f 400,— voor zou willen betalen. Niet zijn